

FARG'ONA VODIYSI JADIDCHI MA'RIFATPARVARLARINING MILLIY - MA'NAVIY, PEDAGOGIK - IJTIMOY OMILLARI

Abdurazzaqova Feruzaxon

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrası dotsenti

Todjiddinova Sevara Ikromjon qizi

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14535332>

Annotatsiya: Maqolada, Farg'ona vodiysi jadidchi ma'rifatparvarlarning, xalqimiz, milliy-ma'naviyatini rivojlantirishning pedagogik - ijtimoiy omillarini birma-bir ochib bergan. Yangi-usul maktablarining Turkiston o'lkasida, Farg'ona vodiysi dagi Andijon, Namangan, Fargona uyezdida ochilishi haqida bayon etilgan.

Kalit so'lar: Fargona vodiylı, jadid, ma'rifat, ijtimoiy - omil, Turkiston muxtoriyati, usul, Qiroat kitobi.

Kirish

Yaqin o'tmishda xukmron bo'lgan mafkura ma'naviyatni, uni o'rganishni, tadqiq etishni nokerak, noo'rin va umuman zararli ish deb qaragan. Chunki, har bir millatning o'z ma'naviyatini aniqlashi, bilishi va o'z aql farosatining, ongining tarkibiy qismiga aylantirishi millatni mustahkamlaydi, uning o'ziga bo'lgan e'tiqod va qadr qimmatini boyitadi.

Ma'naviyat sohasida mustaqil O'zbekiston oldida murakkab vazifalar turibdi. Ulardan asosiysi ma'naviyatimizni boyitish va mustahkamlashdir. Shu bois mamlakatimiz birinchi Prezidenti I.A.Karimov o'zining **"Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch"** asarida quyidagilarni takidlaydi, ... **"biz o'z tariximizni holisona va xaqqoniy baholab, ma'naviy merosimizni boyitish va rivojlantirishga o'z xissamizni qo'shishimiz, shu asosda bugungi jahon ilmufani va madaniyatining yuksak cho'qqilarini egallashdek buyuk vazifaga har tomonlama munosib va qodir bo'lishimizdandir."** O'z vaqtida o'ziga hos milliy ma'naviyatimizni shakllantirish va yuksaltirishning quyidagi omillarini aniq ko'rsatib berdilar:

Birinchi omil- "Oila". Pedagogik va psixologik nuqtai nazardan olib qaraganda haqiqatan ham insonning eng sof va pokiza tuyg'ulari, ilk hayotiy tushuncha va tasavvurlari birinchi galda oila bag'rida shakllanadi. Bolaning xarakterini, tabiati va dunyoqarashini belgilaydigan ma'naviy mezon va qarashlar yaxshilik va ezgulik, oliyjanoblik va mehr-oqibati, or-nomus va andisha kabi muqaddas tushunchalarning poydevori oila sharoitida qaror topishi tabiiydir.

Shuning uchu ham oila muhitida bo'ladigan ota - onaga hurmat, ularning oldidagi ulug'vor qarzdorlik burchini chuqur anglash har qaysi insonga xos bo'lgan odamiylik fazilatları va oilaviy munosabatlarning negizini, oilaning ma'naviy olamini tashkil etadi.

Ko'p yillik ilmiy kuzatish va tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson o'z umri davomida oladigan barcha axboratni 70 foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrda olar ekan bolaning ongi asosan 5-7 yoshda shakllanishini inobatga oladigan bo'lsak, aynan ana shu davrdayoq qalbida oiladagi muhit ta'sirida ma'naviyatning ilk kurtakları namoyon bo'la boshlaydi. Xalqimizning "Qush uyasida ko'rganini qiladi", degan dono maqolida azaliy haqiqat o'z ifodasini topgan. Farg'ona vodiysi jadidlar harakatining yirik namoyondalaridan biri Hamza Hakimzoda Niyoziy o'zining **"Qiroat"** kitobiga kiritilgan bir rivoyatda, ya'ni **"Bolaning yomon bo'lmog'iga sabab bo'lgan**

onaning jazosi” she`rida bunday deb yozadi hamda, boshida yaxshi tarbiya qilgan bo`lsalar tilimizni yolg`ondan, qulog`imizni isnotdan, turli rejalaridan mumkin qadar ehtiyot qilib, o`zimizni yoshlik, yolgizlikdan qiladigan erinchoqlarimizga iltifot qilmay, urushib, so`kib, maktab topshirib ilm otliq saodatga...jahonga yetadigan bir rahnomoiy, haqiqatga tanish va oshno qilgan bo`lur edilar. Biz butun shum yomon bo`mas va o`zlari bu qadar...minglarcha pushaymon bo`lmasdilar” deydi.¹

Shunday qilib, odamzod uchun bir umr zarur bo`ladigan tabiiy ko`nikma va xususiyatlar, masalan, har bir bolaning o`ziga xos va o`ziga mos qobiliyati, atrofdagi odamlar bilan muomalasi, tengdoshlari orasida o`zini qanday his qilishi, yetakchilik hislatlariga ega bo`lishi yoki ega bo`lmasligi, kerak bo`lsa, dunyoqarashi- bularning barchasi avvalo uning tug`ma tabiati, shu bilan birga, oilada oladigan tarbiyasi bilan uzviy bog`liq ekanini hayot tajribasi ko`p misollarda tasdiqlab beradi.

Aynan mana shu davrda bola hamma yaxshi yomon- narsani tushunib, anglay boshlaydi, uning beg`ubor ongi bamisoli bosma qog`oz singari oiladagi, yon atrofdagi barcha voqea-hodisalarni, ularning zamiridagi taassurotlarni o`ziga shimib singdirib oladi. Uning ota-onasiga, bobo va momolariga mexri va hurmati, o`zini o`rab turgan muhitga nisbatan munosabati kundan-kunga takomillashib boradi.

Qisqacha aytganda, xonadondagi har bir narsa- daraxt va o`simlik bo`ladimi, turli o`yinchoqlar bo`ladimi, uy hayvonlari bo`ladimi- bularning barchasi bolaning ko`ziga go`yoki olamning beqiyos mo`jizasi sifatida ko`rinadi va shu tariqa yorug` dunyoni o`zi uchun kashf qiladi.

Taassufki, - deb yozadi birinchi Prezidenti I.A. Karimov asarda, ba`zi ota -onalar o`z farzandlarining ana shunday qiziqishi va intilishlariga, uning ongi tafakkurida har kuni bir o`zgarish ro`y berib, ko`zida yangi-yangi savollar paydo bo`layotganiga ahamiyat bermaydi. Ota oilada o`zini tutishni bilmasa, axloq-odob bobida farzandlariga o`rnak bo`lish o`rniga qo`pol muomala qiladigan bo`lsa, bu holat, tabiiyki, bola ma`naviy olamining shakllanishiga salbiy ta`sir ko`rsatadi, vaqti soati kelib , uning xarakterida inson degan nomga noloyiq hunuk bir holat odam sifatida namoyon bo`ladi.

Yoki, oilada qo`ni-qo`shnilarni ko`rolmaslik, fisqu-fasod, ig`vo-tuhmati hukmron bo`lsa, hech shubhasiz, bularning barchasi bolaning xotirasida tuzatib bo`lmaydigan og`ir asorat qoldiradi. Umuman, oiladagi ma`naviy muhit va tarbiya tufayli bola yo mexribon va raxmdil, yoki hudbin va bag`ritosh bo`lib voyaga yetishini tushunish qiyin emas.

Biz o`z farzandlarimizning baxtu- saodatini, iqbolu- kamolini ko`rishni istar ekanmiz, nafaqat oiladagi, balki mahalla-ko`ydagi odamlarning hatti - harakati va bolaning shakllanib borayotgan sof qalbi va ongiga qanday ta`sir ko`rsatishi haqida doimo o`ylashimiz, bu borada zimmamizda qanday ulkan mas`uliyat borligini unutmasligimiz kerak.

Oilaviy tarbiya masalasida xatoga yo`l qo`ymaslik uchun avvalo har qanday honadondagi ma`naviy iqlimni, o`zaro hurmat, ahloq-odob, insoniy munosabatlar asosida qurish ayni muddao bo`lur edi. Bu haqda gapirganda, mumtoz yozuvchimiz **Abdulla Qodiriyning “O`tgan**

1. “Bolaning yomon bo`lmog`iga sabab bo`lgan onaning jazosi. Asarlar, ikki tomlik, I tom G`.G`ulom nomli Badiiy adabiyot nashriyoti, 1969, 111-112- betlar.

2. O`zbek pedagogika tarixi. Professor Asqar Zunnunovning umumiy tahriri ostida.T.,O`qituvchi. 1997-yil.

kunlar” asaridagi qahramonlarning o`zaro muomala va muloqotlari, ularning hatto kichik farzandlarining ham”siz” lab gapirishi misolida ota-bobolarimizning oila, oila ma`naviyatiga qanchalik katta e`tibor berganiga ishonch hosil qilamiz.

Mamlakatimiz prezidenti M.SH.Mirziyoyev 2017-yil 3-4-mayda Namangan viloyati To`raqo`rgon tumaniga tashrifida, Isoqxon Ibrat hayoti va ijodi, ulkan madaniy merosini yoshlarga singdirish va o`rgatish bo`lib, aholining turli qatlamlari bilan uchrashuvlar chog`ida ushbu masalaga alohida urg`u berdilar va oilaviy tarbiya sohasida olib borilayotgan ishlardan mamnunliklarini bildirdilar. To`raqo`rgonda IBRAT MAKTABINI, IBRAT BOGINI ta`htanali ochib berdi.

Ikkinchi omil – mahallaning ro`li va ta`siri. Ma`lumki, o`zbek mahallalari chinakkam milliy qadriyatlar maskani bo`lib keladi. O`zaro mehr-oqibat, ahillik va totuvlik, ehtiyojmand, yordamga muhtoj kimsalar holidan habar olish, yetim-yesirlarning boshini silash, to`y-tomoshalar, hashar va ma`rakalarni ko`pchilik bilan bamaslahat o`tkazish, yaxshi kunda ham, yomon kunda ham birga bo`lish kabi xalqimizga xos urf-odatlar va an`analar avvalambor mahalla muhitida shakllangan va rivojlangan. Ona yurt ramzi bo`lgan mahalla haqida fikr yuritar ekanmiz, “Mahalla-ham ota, ham ona”, “Bir bolaga yetti mahalla ota-ona” degan hikmatli naqlar bejiz aytilmaganining guvohi bo`lamiz.

Ma`naviyatni shakllantirishga bevosita ta`sir qiladigan yana bir uchinchi omil – bu ta`lim-tarbiya tizimidir. Ma`lumki, ota-bobolarimiz qadimdan bebaho boylik bo`lmish ilmu-ma`rifat, ta`lim-tarbiyani inson kamoloti va millat ravnaqining eng asosiy sharti va garovi deb bilgan. Albatta, ta`lim-tarbiya ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini ham belgilaydigan, ya`ni xalq ma`naviyatini shakllantiradigan va boyitadigan eng muhim omildir. Bu umummilliy masaladir. Farzandlarimizni bugungi kun uchungina emas, balki ertangi kun-buyuk kelajak uchun ham tarbiyalashimiz, ta`lim bilan uzviy aloqada bu jarayonni tizimli olib borishimiz zarur. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqib, farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo`lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish-ta`lim-tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi hamda har qaysi ota-ona, ustoz-murabbiyning muqaddas burchidir. Ta`limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta`limdan ajratib bo`lmaydi- bu sharqona qarash, sharqona hayot falsafasidir. Bu haqda fikr yuritganda, men **Abdulla Avloniyning “tarbiya yo hayot- yo mamot, yo najot- yo halokat, yo saodat- yo falokat masalasidir”** degan chuqur ma`noli so`zlarini eslayman,- deb yozadi I.Karimov- buyuk ma`rifatparvar bobomizning bu so`zlari o`tgan asr boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo`lgan bo`lsa, hozirgi vaqtda ham biz uchun shunchalik, balki undan ham ko`ra muhim va dolzarb ahamiyat kasb etadi².

References:

1. I.A.Karimov. Yuksak ma`naviyat-yengilmas kuch . T, “MA`NAVIYAT ”2010Y.
2. I.A.Karimov. Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q. O`zbekiston tarixi.-1999, 1jb,3-14.
3. Pedagogika tarixi.-T, o`qituvchi nashri.
4. “Bolaning yomon bo`lmog`iga sabab bo`lgan onaning jazosi. Asarlar, ikki tomlik, I tom G`G`ulom nomli Badiiy adabiyot nashriyoti, 1969, 111-112- betlar

² I.Karimov. Yuksak ma`naviyat-yengilmas kuch. T., “Ma`naviyat” T.

5. O`zbek pedagogika tarixi. Professor Asqar Zunnunovning umumiy tahriri ostida.T.,O`qituvchi. 1997-yil

INNOVATIVE
ACADEMY